

A

18T1

74U1

5S1

81E1

B**AD-MSC**

A**40X****100X****Control**Scale bar:
250umScale bar:
200um**WT-bFGF**Scale bar:
250umScale bar:
200um**TS-bFGF**Scale bar:
250umScale bar:
200um**B**